

PENELITIAN INTERDISCIPLINARY KAJIAN FISILOGI TUMBUHAN DENGAN STRUKTUR PERKEMBANGAN TUMBUHAN

Helsya Vellarentika Labukti (1810422003) – Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Paper ini membahas mengenai penelitian interdisciplinary pada bidang kajian ilmu biologi. Pada paper ini mengkaji bidang fisiologi tumbuhan dan struktur perkembangan tumbuhan. Bidang kajian fisiologi tumbuhan membahas tentang semua aktivitas internal tumbuhan baik proses kimia maupun fisik yang terkait dengan kehidupan tumbuhan. Sedangkan bidang kajian ilmu struktur perkembangan tumbuhan membahas tentang ciri, sifat, struktur dan fungsi organ vegetatif secara morfologi dan anatomi serta komponen jaringan penyusun organ vegetatif (akar, batang dan daun) pada tumbuhan berbiji. Dengan menggabungkan dua bidang kajian ini dalam sebuah penelitian sangatlah bagus, hal ini akan meningkatkan wawasan baik bagi penulis sendiri maupun demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gabungan dua kajian antara fisiologi tumbuhan dan struktur perkembangan tumbuhan akan membentuk riset yang berkesinambungan. Selain itu, kombinasi kedua kajian ini dapat menaruh kajian aplikatif yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa sebagai solusi untuk perbaikan lingkungan.

Dua kajian antara fisiologi tumbuhan dan struktur perkembangan tumbuhan akan menghasilkan riset baru yang berkesinambungan, hal ini dikarenakan fisiologi dan struktur perkembangan tumbuhan dapat membahas lebih luas dan rinci mengenai tumbuhan yang akan diteliti. Contohnya dapat dilihat pada kajian respon bibit surian terhadap inokulasi beberapa dosis tinggi fungi mikoriza arbuskula pada media tanah ultisol yang dicampur dengan pupuk kompos. Untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas baik, tanaman harus memiliki kesesuaian antara syarat tumbuh tanaman dengan karakteristik lahan tempat tumbuhnya. Karakteristik lahan yang baik yaitu lahan yang kaya bahan organik dan mempunyai unsur hara yang diperlukan oleh tanaman (Durahim & Hendromono, 2001). Tanah ultisol merupakan salah satu jenis tanah di Indonesia yaitu mencapai 45.794.000 hektar atau hampir 25% dari total seluruh daratan Indonesia. Menurut Soepardi (1983), masalah utama yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah ultisol adalah kemasaman dan kelarutan aluminium (Al^{3+}) yang tinggi dan miskin unsur hara. Namun jika tanah ini dikelola dengan tepat maka produktivitasnya dapat ditingkatkan sehingga bisa produktif. Menurut Suntoro (2001), penambahan bahan organik pada tanah masam antara lain inceptisol, ultisol dan andisol mampu meningkatkan pH tanah dan menurunkan Al tertukar tanah. Selain itu, pemberian pupuk organik dapat meningkatkan aktifitas mikroba tanah baik mikroflora maupun mikrofauna (Farida, 1995). Hal ini disebabkan karena pupuk organik mampu meningkatkan kandungan hara di dalam tanah sehingga dengan kondisi tanah yang baik dapat merangsang aktivitas mikroba tanah. Mikoriza merupakan salah satu kelompok mikroorganisme yang berperan membantu penyerapan hara oleh tanaman. Mikoriza merupakan struktur yang terbentuk karena simbiosis mutualisme antara fungi tanah dengan akar tanaman (Subiksa, 2002). Adanya simbiosis mutualistik antara fungi mikoriza dengan perakaran tanaman dapat membantu pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu oleh Suherman, Anne dan Santi (2006) mendapatkan penambahan FMA 10g/tanaman adalah yang paling optimal dalam pertumbuhan kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). Tirta (2006) mendapatkan dosis terbaik penggunaan FMA yaitu sebanyak 20 g/tanaman pada bibit panili. Pentingnya keberadaan *Toona sinensis* terutama untuk mendukung usaha rehabilitasi hutan (Samsudi, 1990), perbaikan lingkungan dan peningkatan produksi kayu maka penelitian ini sangat perlu dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh pertumbuhan bibit surian [*Toona sinensis* (juss.) M. Roem] pada

media tanah ultisol yang dicampur pupuk kompos dengan penambahan FMA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan bibit surian [*Toona sinensis* (juss.) M. Roem] pada media tanah ultisol yang dicampur pupuk kompos dengan penambahan FMA.

Mikoriza dapat diaplikasikan dengan beberapa cara yaitu menggunakan tanah yang sudah mengandung mikoriza, menggunakan akar yang sudah mengandung mikoriza. Penggunaan miselia cendawan atau spora mikoriza yang sudah dikemas dalam bentuk kapsul, dengan cara menaburkannya pada lubang tanam sebelum penanaman, dan dengan cara menaburkan tanah yang terinfeksi mikoriza disekitar akar tanaman (Hardiatmi, 2008). Peningkatan efisiensi penerimaan nutrisi oleh tanaman dengan bantuan FMA tergantung kepada tiga proses penting, yaitu pengambilan nutrisi oleh miselium dari dalam tanah, translokasi hara dalam hifa ke struktur intraradikal FMA dari dalam tanah dan transfer hara dari FMA ke tanaman melewati permukaan yang kompleks diantara simbiosis. Berdasarkan hal tersebut kemungkinan FMA belum optimal dalam melewati ketiga proses tersebut sehingga berpengaruh dalam penyerapan nutrisi oleh tanaman dan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman dan jumlah daun (Harley & Smith, 1997). Di samping itu penggunaan mikoriza telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman kehutanan (revegetasi) pada lahan bekas pertambangan maupun lahan kritis secara signifikan. Dengan pemberian inokulan mikoriza ke dalam tanah maka akan semakin banyak akar-akar yang terinfeksi dan kemungkinan infeksi yang terjadi pada tanaman yang tidak diberi inokulan merupakan akibat dari infeksi mikoriza indigenus (Mosse, 1981).

Penelitian interdisiplinary sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada kajian fisiologi tumbuhan dengan struktur perkembangan tumbuhan. Gabungan kajian fisiologi tumbuhan dengan struktur perkembangan tumbuhan akan menghasilkan riset baru yang berkesinambungan. Selain itu kombinasi kedua kajian ini juga dapat memberikan kajian aplikatif yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi solusi untuk remediasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. S., Noli, Z. A., & Solfiyeni. (2015). Pertumbuhan Rumput Kerbau (*Paspalum conjugatum* Berg.) yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media yang Mengandung Merkuri (Hg). *J. Bio. UA*, 4(2), 107-112.
- Durahim & Hendromono. (2001). Kemungkinan Penggunaan Limbah Organik Sabut Kelapa Sawit dan Sekam Padi Sebagai Campuran Top Soil untuk Media Pertumbuhan Bibit Mahoni (*Swietenia macrophylla* King). *Buletin Penelitian Hutan*, 628,13-26.
- Farida, A. (1995). *Pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (*Lycopersium esculentum*. Mill) dengan perlakuan mikoriza vesikula arbuskula (MVA) dan pupuk organik kascing pada tanah ultisol*. 65.
- Hardiatmi, S. J. M. 2008. Pemanfaatan Jasad Renik Mikoriza Untuk Memacu Pertumbuhan Tanaman Hutan. *INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian* 7(1): 1-10.
- Harley, J.L & Smith, S.E. (1997). *Mycorrhizal Symbiosis*. London: Academic Press.
- Mosse, B. (1981). *Vesicular arbuscular mycorrhizal research for tropical agriculture*. Research Bulletin 194. Hawaii Institute of Tropical Agriculture and Human Resources. University of Hawaii.
- Salim, A., Noli, Z. A., & Suwirnen. (2015). Pertumbuhan Bibit Karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigenus Dari Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang. *J. Bio. UA*, 4(1), 31-37.

- Samsudi (1990). Mengharap peningkatan produksi kayu dari hutan alam. *Majalah Silvika*. III(15). Bogor: Pusat Diklat Pegawai Kehutanan Departemen Kehutanan.
- Saputri, Y. E., Noli, Z. A, & Suwirman. (2016). Respon Pertumbuhan Tanaman *Desmodium heterophyllum* Willd D. C Dengan Pemberian Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) Pada Tanah Lahan Bekas Tambang Batubara Sawahlunto. *Biocelbes*, 10(2), 52-60.
- Soepardi, G. (1983). *Sifat dan ciri tanah*. Bogor: Fakultas Pertanian Insitut Pertanian Bogor.
- Subiksa, I. G. M. (2002). *Pemanfaatan mikoriza untuk penanggulangan lahan kritis*. (Makalah Falsafah Sains). Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Suntoro. (2001). Pengaruh residu penggunaan bahan organik, dolomit dan KCl pada tanaman kacang tanah (*Arachis Hypogaeae*. L.) pada oxic dystrodept di Jumapolo, Karanganyar. *Habitat*, 12(3), 170-177.
- Tirta, I. G. (2006). Pengaruh kalium dan mikoriza terhadap pertumbuhan bibit panili (*Vanilla planifolia* Andrew). *Biodiversitas*, 7(2), 171-174.
- Zulya, Feby., Noli, Z. A & M. Tesri. 2016. Respon Bibit Surian (*Toona sinensi* (Juss.) M. Roem.) Terhadap Inokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula Pada Media Tanah Ultisol Yang Dicampur Pupuk Kompos. *Al-Kaunyah Jurnal Biologi*, 9(1), 2016, 10-18.